

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BAHO MUNOSABATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

N.D.Nabiyeva

Navoiy davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250514>

Annatsiya. Har bir inson, shu jumladan bola ham doimiy ravishda tashqi dunyoni baholashni, o'zini o'zi qadrlashni shakllantiradi va doimiy ravishda boshqa odamlarning baholariga ta'sir qiladi. Baholash insonning dunyo bilan, boshqa odamlar bilan, jamiyat bilan o'zaro munosabatini tashkil qilish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: baho, taqqoslash, qiyoslash, kompetensiya, nutq, muloqot, qobiliyat

Аннотация. У каждого человека, в том числе и ребенка, постоянно формируется оценка внешнего мира, самооценка, постоянно находится под влиянием оценок других людей. Оценка необходима для организации взаимодействия человека с миром, с другими людьми, с обществом.

Ключевые слова: оценка, сравнение, сравнение, компетентность, речь, общение, способность.

Baholash nafaqat o'quv faoliyatining tarkibiy qismi, balki atrofimizdagi dunyoni, o'zimizni va boshqalarni baholash qobiliyatidir. Har bir inson, shu jumladan bola ham doimiy ravishda tashqi dunyoni baholashni, o'z-o'zini baholashni, aks ettiruvchi baholashni, nazorat baholashni shakllantiradi va doimiy ravishda boshqa odamlarning baholariga ta'sir qiladi. Baholash insonning ob'ektiv dunyo bilan, boshqa odamlar bilan, jamiyat bilan o'zaro munosabatini tashkil qilish uchun zarurdir. Baholar "to'liq aks ettiradi va ular bilan birgalikda ko'plab muhim shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradi: axloqiy, intellektual, hissiy, axloqiy-irodaviy, estetik" (Mnatsakyan). Baholash jarayonida tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy operatsiyalar shakllanadi, bolalar izchil nutq malakalarini egallaydi. Bu baholovchi bayonotni yaratish qobiliyatining muhimligini belgilaydi.

Maktabgacha yoshda bolaning fikrlashi rivojlanishning yangi bosqichiga kiradi. Faqat g'oyalar doirasining ko'payishi, nafaqat aqliy ufqlarning kengayishi, balki aqliy faoliyatning o'zini qayta qurish ham mavjud.

Tarbiyaviy ish to'g'ri tashkil etilganda, bola qarama-qarshiliklarga tushib qolmasdan, kuzatilgan hodisalar va ular haqida fikr yuritish o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini tushuna boshlaydi.

Bu yoshdagi bola birinchi marta mantiqiy fikrlashning eng oddiy shakllarini rivojlantira boshlaydi.

Fikrlashning rivojlanishi yakka holda sodir bo'lmaydi, bu bolaning hayotidagi umumiy o'zgarishlar, uning atrofidagi voqelikka munosabati o'zgarishi bilan bog'liq. Rivojlanishning har bir bosqichida bolaning ruhiy xususiyatlarini shakllantirishda faoliyatning ma'lum bir turi ustun ahamiyatga ega. Atrofidagi voqelik hodisalariga amalda duch kelish, o'ynash, kattalar va kattalar bilan muloqot qilish, bola nafaqat individual bilimlarni egallaydi, balki uni ma'lum bir tarzda umumlashtirish va baholashni ham o'rganadi.

Olti-yetti yoshli bolalarni baholash va baholash bayonotini yaratishga o'rgatishning ahamiyati shundaki, baholash insonning ob'ektiv dunyo bilan, boshqa odamlar bilan, jamiyat bilan deyarli har qanday o'zaro ta'sir harakatini tashkil etishi uchun zarurdir. .

Ta'lim va nutq sharoitida baholash ayniqsa muhimdir: u murojaat qilingan shaxsni bilim va ko'nikmalarini oshirishga, mustaqillik va tanqidiylikni rivojlantirishga, o'z ishini o'z-o'zini baholashga undaydi, ya'ni. o'quvchini rag'batlantirish va yo'naltirish vositasidir. Bolaning hayotida baholashning ahamiyati uning baholash bayonotlarini yaratish qobiliyatini o'zlashtirish zarurligini belgilaydi.

Baholash bayonotini yaratishni o'rganish bosqichlarda sodir bo'ladi:

- baholash bayonotini yaratish uchun motivatsiya yaratish;
- bolalar nutqini baholashni ifodalashning lingvistik vositalari bilan boyitish va baholash va baholash bayonotlarining tuzilishi haqida tasavvurni shakllantirish;
- biror narsa yoki kimnidir baholash jarayonida baholash bayonotini yaratish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish va takomillashtirish.

6-7 yoshli bolaning lug'atida baholovchi ma'noga ega bo'lgan lug'at kam miqdorda bo'lib, bolalar sabab-natija munosabatlariga ega bo'lgan murakkab jumladan foydalanadilar, matn haqida asosiy tushunchaga ega. Shu bilan birga, o'qituvchi ushbu turdagi matnlarni o'rgatish bo'yicha ishlarni tashkil etishda baho gapning mazmuniy qismlarini bog'lovchi rasmiy vositalar: qo'shma qo'shma gaplarga, kirish so'zlariga alohida e'tibor qaratishi zarur. Bolalarning baholash bayonotlarini tahlil qilish qo'shma gapning stereotipik ishlatilishini ko'rsatadi, chunki u ma'lum darajada muloqot jarayonida xuddi shu "Nima uchun?" Degan savolni qo'zg'atadi. Bayonotlar hajmi aloqa holatiga, mavzu va vazifalarning tabiatiga bog'liq. Argument qismlarini bog'lash uchun bolalar bog'lovchilardan foydalanadilar, chunki; nima uchun; Shuning uchun. Hatto maxsus tayyorgarliksiz ham, bolalar, agar kerak bo'lsa, fikrlash va baholash kabi bayonotlardan foydalanadilar. Bunday bayonotlarni yaratishdagi qiyinchiliklar ularning tarkibiy murakkabligi va bolalarning semantik qismlarni bog'lashning maxsus lingvistik vositalarini bilmasligi bilan bog'liq.

Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolaning baholash bayonotlari bevosita bolaning fikrlash rivojlanish darajasiga, xususan, og'zaki-mantiqiy fikrlashning boshlanishiga bog'liq; Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'ziga xos xususiyati bu monolog turidan foydalana olmaslikdir, garchi uni o'zlashtirish uchun zarur shartlar mavjud bo'lsa ham.

Olti yoshdan etti yoshgacha bo'lgan bolalarni baholash bayonotini yaratishga o'rgatishda ikkita yo'nalish belgilanadi:

- ✓ bolalar nutqini baholashni ifodalash uchun ishlatiladigan til vositalari bilan boyitish;
- ✓ baholash bayonotini tuzishni o'rganish.

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni baholash bayonotini yaratishga o'rgatish bo'yicha ish mazmuni. Ushbu ish jarayonida bolalar quyidagilar haqida g'oyalarga ega bo'ladilar:

- ✓ baholashning og'zaki bo'lmagan va og'zaki (leksik) vositalari haqida;
- ✓ so'zlar yordamida baholovchi bayonotning asosiy g'oyasini ifodalash usullari haqida;
- ✓ fikrlash nutqning alohida turi sifatida va uning xilma-xilligi haqida - baholovchi bayonot (uning nutqdagi vazifalari, tuzilishi, lingvistik xususiyatlari);
- ✓ baholash bayonotining tarkibiy qismlarini bog'lash vositalari haqida;
- ✓ baholash bayonotlarining turlari haqida (izoh, tanbeh, tasdiqlash);
- ✓ har xil turdagi baholash bayonotlarida qo'llaniladigan odob-axloq formulalari haqida;

✓ kommunikativ vaziyatga (so‘zlashuv va ish nutqida) qarab baholovchi bayonotlarning stilistik farqlanishi haqida.

Baholash bayonotlarini yaratishga o‘rgatish texnikasi bolalar nutqini rivojlantirish usullari bilan belgilanadi:

➤ Nutqni rivojlantirish darslarida kimnidir (biror narsani) baholashni talab qiladigan ta'lim va nutq vaziyatlarni yaratish.

➤ Ekskursiyalar va sayrlarda maxsus tashkil etilgan kuzatishlar, baholash bayonotini yaratishga undaydi.

➤ Baholovchi ma'noga ega bo'lgan so'zlardan sinonimik qator va antonimik juftlarni tuzish, ularni o'z baholash gaplaringizga kiritish.

➤ Berilgan turiga qarab gaplar, matnning tarkibiy qismlari, gaplar tuzish.

➤ Berilgan mavzu yoki ma'lum turdagi baholovchi ma'noga ega bo'lgan iboralar va jummalarni tuzish, ularni baholash bayonotlariga kiritish.

➤ Rasmlar, san'at asarlari uchun illyustratsiyalar, shu jumladan qiymat mulohazalari yoki baholash elementlari asosida hikoyalar tuzish.

➤ Fikrlash matnlari va baholash bayonotlarining namunalarini modellashtirish, natijada olingan modelga muvofiq o'z matnlaringizni yaratish.

Baholash jarayonida tahlil, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy operatsiyalar shakllanadi; bolalar izchil nutq ko'nikmalarini egallaydi. Bu baholovchi bayonotni yaratish qobiliyatining muhimligini belgilaydi.

Hozirgi bosqichda bolalarni baholash va baholash bayonini yaratishga o'rgatish jarayoni faollik va amaliy o'rganish uslubiga ustunlik berilganligi sababli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday faoliyatni, shu jumladan o'quv va kognitiv faoliyatni baholashsiz tashkil etish mumkin emas, chunki baholash faoliyatning tarkibiy qismlaridan biri, samaradorlik ko'rsatkichidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alekseeva, M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish, 1999 yil.
2. Shuritenkova V. A., Bolalar baholovchi lug'atdan qanday foydalanishni bilishadimi?
3. Zaporozhets A.V., Maktabgacha yoshdagi fikrlashni rivojlantirish.